

Fait clinique

Kystes intracérébraux multiples diagnostiqués comme une cysticercose cérébrale : à propos d'un cas

Randrianasolo RO(1), Razafimahefa J(2), Ravelosaona F(2), Tehindrazanarivelo AD(2)

- 1)Faculté de Médecine de Mahajanga
- 2)Faculté de Médecine d'Antananarivo

Reçu le 14/03/2023, accepté après correction le 01/08/2023, disponible en ligne le 15/08/2023

Keywords : Brain tumor; Madagascar; Multilocular cyst; Neurocysticercosis

Abstract : Authors report a rare finding of neurocysticercosis as polycystic masses that could mimic a brain tumor. A 44 year-old man presented focal right faced seizures with progressive aphasia. Brain MRI showed two multilocular cystic masses which diagnostic was confirmed as subarachnoid neurocysticercosis and disappearing after larvicid treatment. Neurocysticercosis can have an extra-parenchymal huge cystic presentation and must be listed as differential diagnosis of all tumoral lesions in an endemic area such as our malagasy setting.

Mots-clés : Madagascar; Neurocysticercose; kyste multilobé; tumeur cérébrale

Résumé : Nous rapportons une présentation particulière de la neurocysticercose sous forme de lésions polykystiques illustrant l'importance de la connaissance de cette forme qui peut être confondue avec une lésion tumorale. Il s'agissait d'un homme de 44 ans présentant un tableau d'épilepsie et une aphasie progressive. L'imagerie par résonance magnétique cérébrale montrait des lésions kystiques multilobées diagnostiquées comme une neurocysticercose évolutive et disparaissant après anti parasitaire. La neurocysticercose peut se présenter sous forme de lésion kystique extra parenchymateuse et constitue un diagnostic différentiel important à prendre en compte des lésions tumorales dans un pays comme Madagascar.

Tirés à part :
Randrianasolo RO

Pour citer cet article : Randrianasolo RO, Razafimahefa J, Ravelosaona F, Tehindrazanarivelo AD. Kystes intracérébraux multiples diagnostiqués comme une cysticercose cérébrale : à propos d'un cas. MJR 2023 ; 1(1):6 - 8

Introduction

La neurocysticercose racémeuse est une des formes méningées de la neurocysticercose. Selon certains auteurs, la forme racémeuse ou neurocysticercose sous-arachnoïdienne est de mauvais pronostic du fait de la taille des vésicules cysticerquiennes (1). Elle concerne 28% des neurocysticercoses dans notre pratique (2). Nous rapportons cette observation montrant une présentation particulière de la cysticercose cérébrale sous forme de lésions kystiques pseudotumorales sus tentorielles chez un homme vivant en zone d'endémie de la cysticercose.

Cette observation nous montre une imagerie inhabituelle de la neurocysticercose qui pourrait être confondue à des lésions tumorales ou malformatives. Notre objectif était de discuter du diagnostic et du pronostic de ce type de lésions dans des pays endémiques de la neurocysticercose comme Madagascar.

Observation

Il s'agit d'un homme de 44 ans, commerçant, admis dans le service de neurologie le 03/11/12 pour perte de mémoire, convulsions et manque de mots. Il avait un antécédent d'épilepsie en 2010 qui était traitée par de l'Albendazole à 15mg/kg/j pendant 15j après avoir été diagnostiqué comme neurocysticercose par son médecin traitant sans réalisation de scanner cérébral. A l'entrée, le patient se plaignait de crises focales motrices simples de la face droite avec manque de mots qui s'aggravaient depuis plusieurs semaines. Il n'y avait pas de notion de fièvre ni de traumatisme.

L'examen clinique à l'admission montrait la présence d'une aphasie non fluente avec paraphrasie sémantique. Le patient n'avait pas de déficit moteur ni sensitif. Il n'existait pas de nodule sous cutané ni d'adénopathie.

L'IRM cérébrale montrait des lésions kystiques polylobées, extra-axiales, frontale interne bilatérale, frontale antéro-externe,

gauche et temporale gauche au contact des méninges inter hémisphériques et de la convexité (figure 1).

Figure 1 : IRM cérébrale montrant des lésions kystiques extra parenchymateuses au niveau de la citerne préchiasmatiche, frontale et de la scissure sylvienne gauche.

Du fait de ces lésions et de l'antécédent du patient, une ponction lombaire avec sérologie de la cysticercose du LCR était réalisée montrant la présence de bande 13-14 kDa.

La présence de bande 13-14Kda dans le liquide céphalorachidien (LCR) permettait de confirmer la neurocysticercose évolutive comme étiologie des lésions kystiques retrouvées et de poser le diagnostic de neurocysticercose racémeuse. Un traitement par Albendazole 30mg/kg/j pendant 15j et Carbamazépine à dose progressive par paliers de 5mg/kg toute la semaine pour atteindre 20mg/kg/j fut institué. Il y a eu un espacement puis une disparition des crises épileptiques au bout de 30 jours ainsi que la raréfaction du manque de mots. Un scanner cérébral de contrôle fut effectué 3 mois après le traitement antiparasitaire et avait montré une disparition des lésions kystiques extra axiales confirmant définitivement le diagnostic (figure 2).

Figure 2 : Scanner cérébral de contrôle montrant la disparition des lésions kystiques, une dilatation du ventricule latéral gauche et une calcification à la place de la lésion temporale gauche

Discussion

Cette observation révèle que la neurocysticercose pourrait se présenter sous forme de lésions kystiques sus tentorielles multiples pouvant être facilement confondues avec des lésions tumorales notamment en zone d'endémie comme Madagascar. Dans cette observation, la localisation des lésions était atypique puisque la topographie habituelle est sous-tentorielle, ou au niveau des citernes de la base (3). Quant au nombre des lésions, elles sont généralement multiples même si des lésions uniques ont été rapportées (4). La localisation multiple sus tentorielle, notamment au niveau de la scissure sylvienne n'est pas fréquente (5). Dans cette observation, le prise en charge de la neurocysticercose a permis d'avoir une bonne évolution montrant l'importance de la connaissance de cet aspect clinique de la maladie pour le devenir du patient. Notre observation est en contradiction avec la faible réponse au traitement antiparasitaire de la forme racémeuse (6), notamment dans les formes kystiques multiples. La positivité de l'antigène 13-14 kDa dans le LCR évoque l'évolutivité de la cysticercose cérébrale (7). La différenciation entre la réinfestation et l'échec du premier traitement de la neurocysticercose reste difficile puisque les antigènes spécifiques de la cysticercose peuvent persister plusieurs années dans le LCR dans les formes racémeuses (8).

Conclusion

Des kystes sus tentoriels peuvent être de la neurocysticercose dans une zone endémique de la maladie. L'étude des protéines spécifiques dans le LCR pourrait confirmer le diagnostic.

Remerciements

A l'endroit du patient et de l'équipe de la radiologie et de neurochirurgie de l'hôpital HJRA.

Conflits d'intérêt

Les auteurs déclarent aucun conflit d'intérêt. Un consentement oral a été demandé au patient lors de son hospitalisation

Références bibliographiques

1. Garcia HH, Nash TE, Del Brutto OH. Clinical symptoms, diagnosis, and treatment of neurocysticercosis. *Lancet Neurol.* 2014;13(12):1202-15.
2. Razafimahefa J, Ravelosaona F, Rahamefy O, Zodaly N, Ronan J, Tehindrazanarivelo A. Principaux aspects cliniques et radiologiques de la neurocysticercose méningée vue dans le service de neurologie d'Antananarivo. *Rev Neur.* 2016 ;172(1) : A79-A80.
3. Lerner A, Shiroishi MS, Zee C-S, Law M, Go JL. Imaging of neurocysticercosis. *Neuroimaging Clin N Am.* 2012;22(4):659-76.
4. Razafimahefa SH, Rakotoarivelo RA, Rakotoarivelo HN, Rabenjanahary TH, Ramanampamonjy RM. Neurocysticercose à présentation exceptionnelle: à propos de 2 cas. *Rev Médecine Interne.* 2009;30:S434-5.
5. Del Brutto OH. Neurocysticercosis. : A Review. *Sci World J.* 2012;2012:159821.
6. Cárdenas G, Carrillo-Mezo R, Jung H, Sciotto E, Hernandez JLS, Fleury A. Sub-arachnoidal neurocysticercosis non-responsive to cysticidal drugs: a case series. *BMC Neurol.* 2010 ;4 :10-16.
7. Andriantsimahavandy A, Ravaoalimalala VE, Rajaonarison P, Ravoniarimbinina P, Rakotondrazaka M, Raharilaza N, et al. The current epidemiological situation of cysticercosis in Madagascar. *Arch Inst Pasteur Madagascar.* 2003 ;69(1-2):46-51.
8. Nash TE, O'Connell EM, Hammoud DA, Wetzler L, Ware JM, Mahanty S. Natural History of Treated Subarachnoid Neurocysticercosis. *Am J Trop Med Hyg.* 2020;102(1):78-89.